

Neoliberalisme dan Krisis Moral di Pendidikan Tinggi

Irfan Palippui

Serangkaian skandal mengguncang kredibilitas perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dimulai pada Juni 2023, ketika ditemukan tempat penyimpanan narkoba di salah satu kampus negeri di Makassar. Tahun 2024 ditemukan skandal yang lebih mengejutkan lagi: seorang rektor dan mantan rektor menjadi tersangka kasus korupsi; seorang dosen terlibat kasus pelecehan seksual; dan yang teranyar adalah penemuan tempat produksi uang palsu di situs utama simbol pengetahuan kampus, yakni perpustakaan. Semua peristiwa di atas terjadi di institusi-institusi pendidikan terkemuka di Makassar.

Rangkaian peristiwa yang terungkap ini mungkin hanya puncak gunung es. Di bawah permukaan, masih banyak bahaya laten yang belum tampak. Hal itu menunjukkan betapa daruratnya moralitas perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Kasus-kasus tersebut bukanlah insiden terisolasi, melainkan gejala dari krisis sistemik yang jauh lebih dalam.

Henry Giroux, dalam bukunya "*Neoliberalism's War on Higher Education*" (2014), telah memberikan peringatan tentang ancaman logika pasar yang tengah mengampusti nilai-nilai fundamental perguruan tinggi. Apa yang kita saksikan sekarang adalah manifestasi dari peringatan tersebut, yakni: merosotnya fungsi pengetahuan sebagai mesin pencerahan dan memudarnya peran intelektual dalam menyuarakan kebenaran kepada kekuasaan.

Apa dan bagaimana Neoliberalisme mendegradasi Pendidikan Tinggi?

Neoliberalisme adalah gagasan dan kebijakan ekonomi yang menekankan pengurangan peran pemerintah dalam sektor publik dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Dalam pandangan ini, negara hanya berperan menyesuaikan regulasi agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dikelola oleh sektor swasta yang dianggap lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya, neoliberalisme mendorong pengurangan subsidi negara untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya karena dinilai sebagai pemborosan. Peran negara dibatasi sebagai pengawas dan membiarkan kompetisi pasar bekerja secara alamiah.

Pendidikan tinggi telah terperangkap dalam paradigma di atas sekaligus menjadi ruang penyebaran ide-ide neoliberal. Paradigma ini tercermin dalam sistem tata kelola, pengajaran, pembelajaran, kebebasan, dan tanggung jawab yang semuanya didasarkan pada logika pasar. Akibatnya, kampus kini dikelola layaknya korporasi yang mengutamakan "fundamentalisme output" daripada menghasilkan intelektual kritis yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk membangun masyarakat demokratis (Giroux, 2014: 122).

Konsekuensi paling nyata dari dominasi gagasan neoliberal dalam pendidikan tinggi adalah komodifikasi. Produksi pengetahuan menjadi komoditas utama, sementara mahasiswa direduksi menjadi sekadar konsumen demi keuntungan pengelola. Lebih memprihatinkan lagi, dosen yang telah menginvestasikan separuh hidupnya (sebelumnya juga sebagai konsumen karena membiayai studi S1 hingga S3) kini berperan sebagai pengusaha kecil dengan keterampilan terbatas.

Mereka kehilangan pengaruh dalam tata kelola kampus dan harus mengikuti kebijakan, nilai, dan praktik pasar yang menjadikan pendidikan sebagai alat semata. Pemikiran kritis pun tergerus oleh tuntutan efisiensi: pengajaran dan penelitian tidak lagi mengutamakan kualitas dan originalitas karena berorientasi profit, sehingga integritas akademik dikorbankan demi keuntungan belaka.

Kampus Kehilangan Otoritas Intelektual

Cara pandang yang menyerahkan tata kelola produksi pengetahuan kepada mekanisme pasar telah menyebabkan marginalisasi terhadap pikiran-pikiran kritis. Kampus tidak lagi mendidik mahasiswa untuk mengedepankan pemikiran reflektif, kritis, dan berkontribusi pada perubahan sosial.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat kampus tampak sebagai manifestasi sistematis dari putusnya hubungan antara pendidikan, moralitas dan nilai-nilai sosial. Konsekuensinya, kampus tidak lagi memiliki beban memikirkan hubungan pendidikan dengan demokrasi, tanggung jawab sosial, serta tidak lagi terlibat dalam mendorong keberanian publik melawan kezaliman.

Krisis identitas intelektual kampus kian diperparah karena jabatan otoritas akademik kebanyakan diduduki oleh orang-orang yang hanya mengejar karir, yang tidak peduli dengan perjuangan kepentingan publik sebagai tanggung jawab etis seorang intelektual (Giroux, 2014: 79).

Padahal, seorang intelektual harusnya bertanggung jawab menentang ketidakadilan, memperjuangkan hak asasi setiap orang, dan merealisasikan norma-norma yang telah dideklarasikan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, khususnya tentang hak dan kebebasan setiap orang tanpa terkecuali.

Dalam buku "Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures", bab *Speaking Truth to Power*, Edward Said menegaskan peran vital intelektual dalam penelitian adalah untuk menyatakan kebenaran kepada penguasa. Bagi Said, penelitian perlu dilakukan secara holistik, kritis, dan reflektif, yang tidak hanya melihat "yang lain" tetapi juga mengkritisi peran diri sendiri dalam suatu peristiwa (Said, 1996: 99).

Hingga kini, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi belum menunjukkan keseriusan dalam mengkaji berbagai peristiwa di kampus, terutama terkait publikasi penelitian tentang penyebab dekadensi moral. Belum ada penelitian internal atau minimal ulasan media yang menganalisis berbagai perspektif mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba dan kasus pelecehan seksual oleh dosen. Para intelektual dari kampus yang terlibat skandal seharusnya secara berjamaah mempublikasikan kajian tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Absennya suara para intelektual dari kampus terkemuka yang mengalami peristiwa skandal di atas menegaskan betapa degradasi akut benar-benar telah dialami secara kolektif. Sikap berdiam diri mereka membuktikan bahwa kooptasi pasar telah merasuk hingga ke lapisan paling dalam. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka reproduksi kekerasan dapat dipastikan tidak akan berujung.

Hilangnya kepercayaan publik dan *What should be done?*

Berbagai skandal yang terjadi selama dua tahun terakhir di kampus terkemuka Makassar telah menggerus kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi sebagai pilar utama peradaban. Kita tahu hampir semua orang tua di negeri ini telah mempercayakan sepenuhnya masa depan anak mereka kepada dunia pendidikan.

Sayangnya, kondisi perguruan tinggi malah menunjukkan transformasi yang mengkhawatirkan dengan tetap mempertahankan status quo. Pertanyaannya, di mana lagi kita dapat menitipkan harapan masa depan generasi dan bangsa ketika pilar utama pendidikan telah koyak?

Lebih lanjut, skandal teranyar dari penemuan praktik percetakan uang palsu yang justru dilakukan di salah satu ruangan perpustakaan (simbol utama pengetahuan) kampus berlabel Islam semakin menegaskan bagaimana keberhasilan neoliberalisme mempermainkan simbol pengetahuan sekaligus agama.

Neoliberalisme telah berhasil membunuh nilai-nilai pengetahuan, agama, dan sosial, serta menciptakan *gated mentality* yang meminggirkan dialog kritis dan tanggung jawab sosial. Akibatnya, seperti yang diungkapkan Giroux, kehidupan publik hanya menjadi interaksi dangkal yang dikuasai oleh kepentingan korporasi dan budaya selebriti (Giroux, 2014: 90). Inilah yang menyebabkan pendidikan tinggi kehilangan arah karena kompas moralnya telah dirampas oleh kapitalisme akademik.

Lantas, apa yang harus dilakukan? Saatnya kita menggemakan seruan Giroux, "*take back higher education!*" Mengembalikan kampus sebagai ruang publik yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga nilai-nilai utamanya, terutama integritas dan kebebasan akademik.

Seruan ini bukan berarti ajakan untuk mengambil alih universitas, melainkan *take back* sebagai panggilan etis kepada para dosen, orang tua dan mahasiswa untuk mengembalikan marwah kampus. Panggilan etis ini bertujuan menciptakan ruang pembelajaran yang terbuka dan demokratis, yang tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan teknis semata, melainkan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis (Giroux & Giroux, 2004:11).

Ajakan Giroux ini sejalan dengan pemikiran Edward Said, yang menekankan bahwa menjadi intelektual memerlukan integritas, kebebasan berpikir, konsistensi terhadap prinsip serta keterbukaan pada perubahan (Said, 1996: 121). Ini menegaskan bahwa seorang intelektual wajib memikul kemampuan kritisnya sehingga mustahil menjadikannya "robot" oleh sistem yang tidak berpihak pada kebenaran.

Inilah pilihan fundamental seorang intelektual: berani menyuarakan kebenaran atau membiarkan diri terperangkap dalam sistem yang menggerogoti nilai-nilai akademik. Bagi pelaksana tridharma pendidikan tinggi, momentum skandal ini menjadi panggilan sejarah untuk bangkit dan mengembalikan marwah kampus sebagai mercusuar peradaban.

Barru, 25/12/2024